

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I REALIZADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO JOSÉ E MARIA EM PETROLINA PERNAMBUCO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 17/07/2024](#)

A REPORT STAGE EXPERIENCE CURRICULUM SUPERVISED I HELD IN
FAMILY HEALTH STRATEGY OF JOSÉ AND MARIA'S IN PETROLINA
PERNAMBUCO

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12767694

Tainá do Nascimento Moura¹

Olivia Teixeira de Oliveira²

Gleice de Sá Agra³

Resumo

O trabalho aqui apresentado tem por finalidade relatar o Estágio Supervisionado Currículo I realizado para conclusão do curso de enfermagem pela Faculdade de Saúde de Petrolina (SOBERANA). De acordo com a grade curricular do curso é imprescindível a realização do estágio, tornando-se assim, necessário para os graduandos do curso de enfermagem desta instituição. Durante o estágio foi possível colocar em

prática o que foi aprendido no curso, promovendo a oportunidade de se descobrir enquanto profissional, vivenciar situações e responsabilidades nas quais o momento exigia. O aprimoramento na prática cotidiana da enfermagem, bem como, o convívio com profissionais da mesma área foram de extrema relevância no processo de estágio. O objetivo desse artigo é descrever a experiência de uma estagiária de enfermagem no período de agosto a dezembro de 2023 na unidade de saúde do José e Maria em Petrolina Pernambuco. O trabalho consiste em um relato de experiência em que é descrito uma vivência das estagiárias de enfermagem.

Palavras-chave: Enfermagem. Estágio. Experiência. Enfermeiro.

Abstract

The purpose of the work presented here is to report the Supervised Internship Curriculum I carried out to complete the nursing course at the Faculty of Health of Petrolina (SOBERANA). According to the course's curriculum, it is essential to carry out the internship, making it necessary for graduates of the nursing course at this institution. During the internship, it was possible to put into practice what was learned in the course, promoting the opportunity to discover oneself as a professional, experience situations and responsibilities that the moment required. Improvement in daily nursing practice, as well as coexistence with professionals in the same area, were extremely important in the internship process. The objective of this article is to describe the experience of a nursing intern from August to December 2023 at the José e Maria health unit in Petrolina Pernambuco. The work consists of an experience report in which the experience of nursing interns is described.

Key words: Nursing. Internship. Experience. Nurse.

1 INTRODUÇÃO

O programa Saúde da Família (PSF) surgiu no Brasil como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o ministério da saúde (1997) o PSF elege como ponto central o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais da saúde e população.

Essa perspectiva faz com que a família passe a ser o objeto precípua de atenção, entendida a partir do ambiente onde vive. Mais que uma delimitação geográfica, é nesse espaço que se constroem as relações intra e extrafamiliares e onde se desenvolve a luta pela melhoria das condições de vida – permitindo, ainda, uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e, portanto, da necessidade de intervenções de maior impacto e significação social. (Ministério da saúde, p. 8, 1997).

Segundo Rosa e Labate (2005) o programa foi criado por meio da busca de novos modelos de assistência decorrente de um momento histórico-social, onde o modelo tecnicista/hospitalocêntrico já não atendia mais à emergência das mudanças do mundo moderno e, conseqüentemente, às necessidades de saúde das pessoas. Diante do exposto, o PSF:

Apresenta-se como uma nova maneira de trabalhar a saúde, tendo a família como centro de atenção e não somente o indivíduo doente, introduzindo nova visão no processo de intervenção em saúde na medida em que não espera a população chegar para ser atendida, pois age preventivamente sobre ela a partir de um

novos modelos de atenção” (ROSA & LABATE, 2005, p. 1.027).

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do estado e consagrou um novo modelo, onde foi proposto a atenção universal, equitativa, integral, descentralizada e participativa, com isto, um grande avanço no aspecto legal no que diz respeito à saúde. Sendo, portanto, ponto de partida para a reestruturação do sistema de saúde com o desenvolvimento do PSF (MATOSO, 2019).

O curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Saúde, SOBERANA, teve início em 2018, tendo modelado seu projeto pedagógico de forma que atendesse às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais, com o objetivo de garantir ao estudante de enfermagem o conhecimento técnico-científico, com ênfase ao compromisso ético-político com aspectos relacionados à valorização e defesa da vida, com a prestação de serviço de saúde resolutivos voltados para a necessidade da população.

O curso foi fundamentado em ordem aos princípios do Sistema Único de Saúde, oferecendo ao discente de enfermagem, respeitar a singularidade das ordens, atender de forma humana e holística, usando a ética e respeitando a privacidade das informações prestadas durante um atendimento. A matriz curricular do curso sendo ofertada com disciplinas que abordam diversos conhecimentos inerentes a formação do enfermeiro.

No penúltimo semestre do curso de enfermagem da Soberana o aluno realiza o Estágio Curricular Supervisionado I, que é obrigatório, compreendendo carga horária de 450 horas, onde visa à integração entre o ensino da saúde, o exercício das ações e serviços desenvolvidos na unidade básica de saúde. Articula-se o saber fazer e o conviver no intuito de que o aluno seja capaz de desenvolver tudo o que aprendeu com os

mentores e literaturas para que tenha uma visão da realidade do serviço, e que adquira autonomia e confiança na prática.

Durante o período do estágio, o estagiário pode contar com a supervisão de um professor orientador e o profissional enfermeiro da USF (Unidade de saúde da família) na condição de preceptor, que, juntos, nortearam as práticas a serem desenvolvidas pelo estudante.

Das atribuições do estagiário sendo: conhecer a rotina da unidade e seus regimentos; observar o funcionamento da unidade; participar das reuniões da equipe e da secretaria de Saúde; desenvolver atividades com ênfase no código ético, na lei do exercício profissional; realizar atividades pertinentes ao enfermeiro da unidade com supervisão deste profissional; apresentar para o enfermeiro da unidade e para o supervisor da faculdade os resultados do trabalho desenvolvido no campo de estágio.

O objetivo desse trabalho é relatar a experiência de uma estagiária de enfermagem em uma USF do José e Maria em Petrolina Pernambuco no período de agosto de 2023 a dezembro de 2023, sendo o penúltimo semestre da graduação de enfermagem. Essa experiência foi primordial para uma reflexão sobre as práticas de enfermagem e um cuidado humano e holístico.

2 METODOLOGIA

Do ponto de vista metodológico, este relato de experiência se caracteriza por uma compreensão singular da realidade vivida pela estagiária durante os dias de estágio, sendo elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O presente trabalho descreve parte das vivências do discente durante o Estágio Curricular Supervisionado I, na Unidade Básica de Saúde do José e Maria em Petrolina Pernambuco, nos meses de agosto a dezembro de 2023, do curso de enfermagem da Faculdade de Saúde Soberana, em Petrolina- PE.

A Unidade básica de saúde fica localizada na zona urbana, tem pavimentação nas ruas, saneamento básico, escolas, igrejas, pontos comerciais, praças, transporte público e etc. O bairro José e Maria é considerado o mais populoso de Petrolina-PE. Historicamente quando Petrolina foi ocupada pelos imigrantes, o bairro José e Maria ficou conhecido como “Vila Papelão”, porque as pessoas com maior vulnerabilidade econômica construía suas casas com papelão. Há uma alta adesão e aproximação da comunidade a atenção básica.

A unidade básica de saúde Lia Bezerra no José e Maria em Petrolina Pernambuco foi cadastrada em dia 02 de fevereiro de 2004, fica localizada na rua Bernardino de amorim coelho no bairro José e Maria no município de Petrolina-PE CEP: 56320-350, CNES: 2429942. É gerenciada pelo coordenador Hélio Barbosa, tem atendimento de demanda espontânea como referencial e a comunidade é ativa. A USF conta com 04 equipes no qual todas estão completas.

Existem ao todo 23 profissionais na USF José e Maria, distribuídos em diversas funções para atender o público de aproximadamente 17 mil cadastrados na unidade. Para tanto, a USF conta com: quatro médicos, quatro enfermeiros, duas recepcionistas, sete técnicas de enfermagem, uma auxiliar de serviços gerais, um porteiro, dois marcadores de exames, e um guarda, um coordenador da unidade. Em relação à área de abrangência, a unidade atende espaços cobertos e descobertos.

A unidade básica de saúde realiza atendimentos assistenciais de média complexidade e de atenção básica à população. Diariamente de segunda a sexta em horário de funcionamento das 07:00 às 17:00, realiza consultas através dos programas da atenção básica como: Puericultura; Pré-Natal; Planejamento Familiar; Hiperdia; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso; Saúde do Homem; Visitas Domiciliares. São realizados procedimentos como: Sutura; Curativos; Lavagem no Ouvido; Drenagem de Abscesso; Passagem de Sonda Vesical de Demora; Sonda Nasoenteral; Sonda Nasogástrica; e

Cistostomia. São coletados exames de sangue, dispensação de medicação, entre outros.

Atualmente a unidade possui uma estrutura física que conta com uma sala de espera, Recepção, uma sala de acolhimento (Triagem), quatro consultórios de enfermagem, quatro consultórios médicos, uma sala de vacina, uma farmácia, uma sala de procedimento, que funciona como sala de coleta, uma sala de curativo dois banheiros para funcionários, quatro banheiros para pacientes, dois consultório odontológico, uma sala de esterilização, uma copa, uma sala de armazenamentos, uma sala de reunião, um DML (Depósito de material de limpeza), uma sala da coordenação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A realização do estágio foi de suma importância e promoveu a oportunidade de conhecer melhor a realidade do serviço de enfermagem, bem como vivenciar a experiência da profissão. Por meio do mesmo, foi possível conhecer a dinâmica da equipe atuante da unidade, como ela está inserida na sua comunidade e a sua relação com o público atendido. O estágio proporcionou assim, uma reflexão no que diz respeito a situação da população assistida pela equipe, observado a criação de vínculo e o fortalecimento do mesmo, garantindo a inserção dos cadastrados nos programas de saúde disponíveis, bem como, uma assistência integral.

Durante o estágio foi realizado um rodízio em diferentes setores; sala de vacina, sala de procedimento, triagem, sala de curativos. Nos quais todos tem demanda do enfermeiro desde as atividades assistenciais a gerenciais. A equipe é gerenciada por uma enfermeira responsável pela equipe I da Unidade, que conta com cinco agentes comunitários de saúde (ACS) que foram primordiais no hiperdia e na busca ativa na comunidade.

As atividades realizadas pela enfermeira preceptora aconteciam de acordo com o cronograma semanal oferecido em reunião pela equipe, em que os atendimentos à população estavam distribuídos da seguinte maneira: segunda-feira: manhã e tarde – pré-natal; terça-feira: manhã e tarde – demanda espontânea; quarta-feira: manhã – hiperdia; tarde – visita domiciliar; quinta-feira: manhã e tarde – puericultura; Sexta-feira: manhã e tarde – exame citopatológico.

No que tange à saúde da criança, observado os marcos do desenvolvimento, e vacinação acompanhados na caderneta da criança, orientações sobre alimentação, uso de vitamina D e ferro em determinadas faixas etárias. O aumento da expectativa de vida ao nascer é considerado uma das maiores conquistas sociais das últimas décadas, acompanhada da queda acentuada na mortalidade de todos os grupos etários, assim como da taxa de fecundidade que passou de 6,1 filhos por mulher em 1960 para 1,9 em 2010 (IBGE, 2012).

Em relação à consulta da mulher, foi observado a investigação de sua saúde e resolutividade de potenciais demandas. Visando uma maior necessidade de avanços nessa área, em 2004, o Ministério da Saúde (MS) desenvolveu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), com vistas a melhorar a qualidade dos serviços prestados ao público feminino, buscando avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. (BRASIL.2011).

No planejamento reprodutivo e sexual foi observado que o papel do enfermeiro vai desde a concepção até a anticoncepção, englobando a diminuição de número de gestações de risco, redução do número de abortos clandestinos, e mortalidade materna e infantil, na queda do número de infecções sexualmente transmissíveis foi realizado teste rápido e orientações. A realização de exame citopatológico, com a coleta de segmento no colo do útero com os instrumentos necessários espátula de ayre, escova endocervical e espéculo para avaliação laboratorial. (BRASIL.2012).

A consulta de pré-natal, foi observado o acompanhamento de todas as fases da gravidez, solicitação de exames laboratoriais e procedimentos, medicamentos, educação alimentar, orientações sobre o parto, e onde poderia ser realizado. Apesar da redução importante da mortalidade infantil no Brasil nas últimas décadas, os indicadores de óbitos neonatais apresentaram uma velocidade de queda aquém do desejado. Um número expressivo de mortes ainda faz parte da realidade social e sanitária de nosso País. Tais mortes ainda ocorrem por causas evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de saúde e, entre elas, a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. (BRASIL.2012).

As consultas de hiperdia, foi realizado a verificação de pressão arterial, realizado testes de glicemia capilar, orientações sobre hábitos saudáveis, o uso correto das medicações. Consulta de Enfermagem no Programa de Hipertensão e Diabetes é o momento de cuidados integrais para aquelas pessoas que estão em acompanhamento clínico nas alterações da pressão arterial e da glicemia, assim como, para aquelas pessoas que apresentam queixas e/ou sintomas relacionados à pressão arterial e à glicemia. É baseada numa atenção clínico-educativa e está voltada para resolução dos fatores de risco que influenciam o controle da hipertensão e diabetes, facilitando a promoção da saúde, o diagnóstico e o tratamento precoces, além da prevenção de complicações evitáveis. (BRASIL. 2020).

Outra atividade como troca de curativos, tendo manejo com feridas, materiais usados em ferida com odor grau I, II, III, feridas exsudativas, e ou purulentas, realizada a retirada de pontos em feridas secas e limpas.

Administração de vacinas, as vias corretas de aplicação, o ângulo correto, e campanhas de atualização de caderneta e o manejo com a caixa de perfuro cortante. A administração de medicamentos injetáveis, preparação e a diluição de medicamentos, vias corretas de acesso, ângulo correto do scalp e do jelco.

As notificações de agravos, observado como preencher e as orientações aos pacientes. As visitas domiciliares, foi observado as orientações, vigilância em saúde e acompanhamento de casos clínicos conforme avaliação da equipe. A coleta e análise de dados para o relatório de cada mês na unidade, com o intuito de entregar relatório a secretária de saúde, observado que essa coleta e análises foram feitas juntamente com toda a equipe, o que nos mostra o trabalho da equipe multidisciplinar.

As palestras na comunidade, sendo uma para as mulheres com orientações de hábitos saudáveis, práticas de atividade física e importância de um bom vínculo com a unidade de saúde e os profissionais, e a realização de exames com periodicidade, além da realização do citopatológico. Foi realizada uma palestra em uma Sala de Espera na UBS Lia Bezerra no dia 29 de agosto 2023, participaram 300 ouvintes. O tema proposto foi os benefícios da amamentação.

Sobre Educação em saúde o (Programa de Saúde nas Escolas) PSE – Na Escola Municipal Professor José Joaquim no dia 30 de agosto de 2023. Onde participaram 350 alunos e 10 profissionais da educação. O assunto abordado para os alunos foi a prevenção de acidentes de trânsito por meio de dinâmicas, e com os profissionais da educação o tema abordado foi a manobra de desobstrução de vias aéreas por corpos estranhos (OVACE).

Em comemoração ao dia das ACS realizamos um evento para todas as ACS da unidade Básica de saúde do Lia Bezerra, na Faculdade Soberana, no dia 29 de setembro de 2023. Convidamos as ACS para uma palestra com o tema setembro amarelo, incentivando o autocuidado. Oferecemos café da manhã, massagem e ventosa, spa de pés, drenagem facial com limpeza de pele e brindes.

Foi realizado estudo de caso através do Genograma e Ecomapa, que foi apresentado para a preceptora e supervisora do estágio, onde houve a

produção de um banner explicativo de classificação de risco da triagem para profissionais onde apresentamos na triagem para as profissionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No estágio foi perceptível que a consulta de enfermagem quando bem executada traz inúmeros benefícios para os pacientes, além de um acolhimento significativo, tanto para a comunidade quanto para os profissionais. Toda a assistência prestada deve ser analisada, planejada e observada cada particularidade do paciente em questão, o profissional de enfermagem deve estar sempre atento aos fatores de riscos, e as questões sociais. Para as estagiárias, a experiência foi de fundamental importância.

Diante do contexto vivenciado durante o estágio, percebe-se que grande parte da população assistida convive diariamente com as desigualdades sociais, fato este que dificulta o acesso aos serviços de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, dentre outros. Torna-se indispensável a criação de novas estratégias que visem minimizar essas dificuldades de acesso, objetivando isso, a concessão dos direitos básicos constados em lei, reduzindo assim, as vulnerabilidades às quais esses sujeitos estão expostos.

REFERÊNCIAS

MATOSO, M. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: Um olhar no modelo de organização da Atenção Básica no Brasil, **Revista EDUC**-Faculdade de Duque de Caxias/Vol. 06-Nº 2/Jul-Dez 2019.

ROSA, Walisete de Almeida; LABATE, Renata Curi. CURI, R.; PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: a construção de um novo modelo de assistência, **Rev. Latino-Am. Enfermagem** 13 (6) Dez 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação de Saúde da Comunidade. **Saúde da Família: uma**

estratégia para a reorientação do modelo assistencial. Brasília.

Ministério da Saúde, 1997.

¹ Discente Tainá do Nascimento Moura do Curso Superior de Enfermagem da Faculdade Soberana de Saúde de Petrolina-PE. E-mail: tainanascimento567@gmail.com.br

² Preceptora Olivia Teixeira de Oliveira Enfermeira da equipe I da UBS do José e Maria em Petrolina-PE. E-mail: oliviateixeira83@gmail.com

³ Docente e Supervisora Gleice de Sá Agra do Curso Superior de Enfermagem na Faculdade Soberana de Saúde de Petrolina-PE. E-mail: gleice.agra2@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!